

**MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNI JISMONIY
TARBIYALASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.
BASKETBOL TIMSOLIDA**

Xaqnazarov Qurbon Qo'shayevich

Termiz Davlat universiteti jismoniy tarbiya va
sport o'yinlari kafedra katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7349513>

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 22nd November 2022

KEY WORDS

*Pedagog - tarbiyachi,
maktabgacha ta'lim, ta'lim -
tarbiya, jismoniy tarbiya,
sog'lomlashtirish.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada hozirgi kunda bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotida jismoniy tarbiyalashda ularning sog'ligini mustaxkamlashga oid tadbirlardan to'g'ri foydalanish, bolalar hayotida bu tushunchalarning o'rni va afzalliklari yoritib berilgan.

Maktabgacha ta'lim sohasi uzluksiz ta'lim tizimining dastlabki bo'g'ini bo'lishi bilan birga keyingi ta'lim tizimida, bolani maktabga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda bu ta'lim sohasi davlat siyosati darajasiga tarilishi bejiz emas. Bu borada davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator farmon, qaror va farmoyishlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga yo'naltirilganligi barchaning e'tiboridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 - maydagi PQ - 4312 sonli " O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ", 2016 yil 29 dekabrda " 2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida " gi PQ - 2707 - sonli, 2017 yil 30 sentabrdagi " Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvinitubdan takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida " gi PF - 5198 - sonli Farmoni, 2017 yil 9 sentabrdagi « Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida

» gi PQ - 3261 - sonli qarori, shuningdek, Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018 yil 18 iyundagi 1 - mh sonli " Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari " hamda " Ilk qadam maktabgacha ta'lim muassasasining 373 emas. Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarini hal etish nazarda tutilgan. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoev bu tizimni chuqur tahlil qilib, shu paytgacha nazardan chetda bo'lgan eng kichik jihatlarigacha e'tibor qaratdi. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlari va o'quv tarbiyaviy rejalariga qo'yilgan davlat talablarini takomillashtirish bilan birgalikda ta'lim tashkilotida tarbiyalonaytgan farzandlarimizni har tomonlama yetuk komil qilib tarbiyalash bilan birgalikda, ularning xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalaligicha qolayotganligi aniqlandi. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi sharofati bilan barcha sohalarda xar

tomonlama yuksalish yuz berayotgani , ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy - axloqiy va jismoniy imkoniyatlari yanada oshayotgani bugungi kunda sir emas . Davlat o'quv dasturini amalda joriy etish kabi davlat hujjatlarida bu sohaga oid masalalarini hal etish nazarda tutilgan . Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev bu tizimni chuqur tahlil qilib , shu paytgacha nazardan chetda bo'lgan eng kichik jihatlarigacha e'tibor qaratdi . Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim dasturlari va o'quv tarbiyaviy rejalariga qo'yilgan davlat talablarini takomillashtirish bilan birgalikda ta'lim tashkilotida tarbiyalonaytgan farzandlarimizni har tomonlama yetuk komil qilib tarbiyalsh bilan birgalikda , ularning xavfsizligini ta'minlash dolzarb masalaligicha qolayotganligi aniqlandi . O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi sharofati bilan barcha sohalarida xar tomonlama yuksalish yuz berayotgani , ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy - axloqiy va jismoniy imkoniyatlari yanada oshayotgani bugungi kunda sir O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov " Sog'lom avlod uchun " ordenini topshirish marosimida so'zlagan nutqida : " Biz naslimizning kelajagi - sog'lom avlod uchun kurash boshladik " -deb alohida ta'kidlab o'tgan . Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi prezidenti SHavkat Miromonovich Mirziyoyev raxbarligida jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish , sohani malakali kadrlar bilan mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda . O'sib kelayotgan yosh avlodni uyg'un rivojlantirish - har tomonlama jismoniy

tarbiyalashni ko'zda tutadi . Maktabgacha yoshlarni jismoniy tarbiyasi ularni hayotini saqlash , sog'ligini mustahkamlash , harakat malakalarini shakillantirish , to'la ma'nodagi jismoniy tarbiya berish , madaniy gigienik malakalarni shakillantirish , betartib hayot kechirish odatini singdirishga qaratilgan . Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotining oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri ning jismoniy sog'lom bo'lib o'sishga va o'z sog'ligini saq o'rgatishdir . Sog'liqni saqlash degan ibora hozirgi kunda keng ma'no kasb etmoqda . uning zamonaviy ma'nosini faqat salomatlik ma'nosidagina tushinib qolmay , balki har tomonlama yetuk rivojlangan , o'zgaruvchan iqlimga tez moslashishdan iborat deb talqin qilish mumkin . Maktabgacha ta'lim tashkilotida jismoniy tarbiya tadbirlari , bolalarni jismoniy tomonlama yetuk rivojlangan , jismoniy ishlash qobiliyatiga , o'zgaruvchan iqlimga tez moslashishdan iborat deb talqin qilish mumkin . Maktabgacha ta'lim tashkilotida jismoniy tarbiya tadbirlari , bolalarni jismoniy rivojlantirish , sog'lomlashtirish va hayot faoliyatiga tayyorlashdan iborat bo'ladi . Jismoniy tarbiya tadbirlarida bolalar hayotiy zarur harakatlar yurish , yugurish , sakrash , uloqtirish hamda yoshga oid mashqlarni bajarib harakat , malaka hamda ko'nikmalarini shakillantiradi . Jismoniy tarbiya vositalari bo'lib hisoblangan jismoniy mashqlar va gigienik vositalar yordamida ijobiy o'zgarishlar sodir bo'ladi hamda organizmi sog'lomlashadi . Maktab yoshidagi bolalar bilan jismoniy mashqlar orqali shug'ullanish jarayonida shaxsni har tomonlama rivojlantirish muhimdir , chunki huddi ana shu yoshda aqliy , axloqiy , estetik va mehnat tarbiyasini poydevori qo'yiladi . Jismoniy mashqlar bu maxsus

tanlangan va jismoniy tarbiya vazifalarini hal qilish maqsadida o'tkiziladigan ongli harakat faoliyati hisoblanadi . Mashg'ulotlar jarayonida foydalaniladigan asboblari , jihozlar o'z o'lchami , vazni va tuzilishiga ko'ra bolalarning yoshi va jinsiga mos kelishini taqazo etadi . Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida maxsus badantarbiya liboslari mashqlarni bajarish sharoitini yaxshilab , bolalar organizmiga samarali ta'sir etishiga ko'maklashadi . Xulosa o'rnida shuni ta'kidlab o'tish joizki , bolalar bilan ishlash muntazam ravishda olib borilishi kerak . Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotining oldiga qo'yilgan muhim vazifalardan biri bolalarning jismoniy sog'lom bo'lib o'sishga va o'z sog'ligini saqlashga

o'rgatishdir . Bolalarning maktabga tayyorgarligini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan biri ularning jismoniy jihatdan rivojlanganlik darjasidir . Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarning jismoniy va qaliy jihatdan rivojlantirish , ularning ruhiyat , shaxsiy qobiliyatlari , intilish va extiyojlarini qondirish , milliy va umuminsoniy qadryatlarga , mustaqillik g'oyalari sodiq holda voyaga yetib borishini ta'minlash , ularni maktabgacha yoshdagi bolalar ta'lim tarbiyasiga qo'yilgan davlat talablariga muvofiq maktab ta'limiga tayyorlashdan iboratdir.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Ziyoyevning yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomast .
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-2021 - yillarda 2020 - yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga murojaatnomasi .
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2017-2021 - yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risida " gi 2016 - yil 29 - dekabrda PQ - 2707 - son qarori .
4. T.I.Osokina " Bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya "
5. T.S.O'smanxo'jayev , X.A.Meyliyev " Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari " Valijonova Mahzunabonu Nodirbek qizi